

НИЗКОУРОВНЕВЫЙ БАЛАНС: БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

LEAL, Cícero Pereira¹, CARVALHO, Rogério Galvão de², NASCIMENTO, José Antônio Rodrigues do³, FEIO, Kleydson Jurandir Gonçalves⁴

LEAL, Cícero Pereira. Et al. **Низкоуровневый баланс: библиометрический обзор**. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Год 06, изд. 08, том 03, стр. 171–187. Август 2021 г. ISSN: 2448-0959, Ссылка для доступа: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/социальные-науки/низкоуровневый>

СВОДКА

Целью данной работы было оценить эволюцию исследований по низкоуровневому балансу (EBN) за последние 75 лет (с 1945 по 2020 гг.) В специализированных журналах, путем выявления наиболее цитируемых авторов, статей и журналов за этот период. Ловушка низкого уровня равновесия - это концепция в экономике, разработанная Richard R. Nelson, согласно которой при низком уровне дохода на душу населения люди слишком бедны, чтобы сберегать и инвестировать, а такой низкий уровень инвестиций приводит к росту налогов в экономика и национальный доход. Когда доход на душу населения поднимается выше определенного минимального уровня, все

¹ Докторант социальных наук - Unisinos; Магистр экономического управления окружающей средой - Brasília университет - UnB; Окончила экономику - UnB.

² Действующая докторская степень в области бизнеса и социальных наук - *Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales*, UCES, Аргентина; Степень магистра экономики - Католический университет Brasília (Концепция CAPES 6), UCB / DF, Бразилия; Специализация в области публичного права - Университетский центр Estácio Brasília, Бразилия; Получил диплом по экономике - Университетский центр Brasília, UniCEUB, Бразилия.

³ Докторант социальных наук - Unisinos; Магистр экономики - UnB; Специалист по финансовому администрированию - Институт сотрудничества и технической помощи ICAT; Окончил бизнес-администрирование - AEUDF Объединенная педагогическая ассоциация (DF -Федерального округа).

⁴ Магистр экономики - UnB; Специалист по государственным финансам - Universidade Gama Filho - UGF; Специалист по обратной логистике - Колледж Grande Fortaleza - FGF; Окончил экономический факультет Федерального университета Pará в UFPA. Степень бакалавра в области управления - Колледж Unibrasília.

RC: 95568

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/социальные-науки/низкоуровневый>

большая часть дохода будет откладываться и инвестироваться, что может привести к более высоким темпам роста дохода. В противном случае будут наблюдаться низкие темпы экономического роста и нестабильное производство из-за экономического и финансового дисбаланса, а также отсутствия доступа общества к товарам и услугам. Использована методология библиографического исследования исследовательского характера с использованием аналитическая цель подхода. Этот метод объединяет базы данных, чтобы представить действительный ввод материала. аналитическая цель подход позволяет идентифицировать авторов, статьи и журналы, а также анализировать статистические методы выборки, наиболее изученные направления и основные подходы, использованные в опубликованных работах. Следуя семи шагам аналитическая цель метода, было обнаружено, что в первые два десятилетия XXI века эта тема больше не исследовалась, однако 07 (семь) стран заинтересованы в этой теме, поскольку она рассматривалась в различных области исследований, такие как здоровье, сельское хозяйство, рынок труда, химия и другие.

Ключевые слова: низкоуровневое равновесие, аналитическая цель подход, библиометрия, импакт-фактор.

ВСТУПЛЕНИЕ

Цель этой работы - измерить изучение низкого уровня баланса (EBN) за последние 75 лет в специализированных журналах, то есть, насколько эта тема рассматривалась в академических работах в период с 1945 по 2020 год. Уровни дохода на душу населения существенно влияют на формирование сбережений и инвестиций как в развитых, так и в развивающихся странах. А это может сильно повлиять на общий экономический рост экономики и, как следствие, на формирование национального дохода. Поскольку это исследование является библиометрическим, используемое библиографическое исследование носит

RC: 95568

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/социальные-науки/низкоуровневый>

исследовательский характер через аналитическая цель направленность, учитывая, что эта методология использует критерий влияния журналов и статей для оптимизации выбора материала, из которого будет составляться поиск. Методология будет осуществляться в 7 (семь) шагов, которые будут представлены в ходе этой работы. Конкретные цели: а) оценить эволюцию публикаций по этой теме в период с 1945 по 2020 год; б) проверить наиболее цитируемых авторов, статьи и журналы за указанный период.

В исследовании, проведенном Spiller и Savedoff (1999) для некоторых стран Латинской Америки, было замечено, что правительства склонны устанавливать цены ниже финансового равновесия для сектора водоснабжения. Было отмечено, что это вызывает экономический и финансовый дисбаланс для государственных и частных компаний в отношении предложения соответствующих услуг. При такой политике низких цен компании не делают инвестиций, а выручка обязана выплачивать заработную плату, что делает невозможным расширение и повышение качества услуг. Когда система управляется публичной компанией, инвестиции в вышеупомянутый сектор подлежат бюджетным трансфертам от центрального правительства, то есть публичной компании требуется помощь для выполнения своих финансовых обязательств.

Согласно Spiller и Savedoff (1999) результатом является неэффективность компаний, низкое качество услуг и отсутствие расширения для новых потребителей. С этой неэффективной производственной моделью и без политической поддержки создается «оппортунизм», при котором правительство удерживает цены на низком уровне, вызывая порочную модель, генерирующую «равновесие низкого уровня» (EBN). Целью модели Spiller и Savedoff (1999, стр. 2) и исследований Farias, Nogueira и Mueller (2005) является оценка финансового баланса компаний, предоставляющих основные санитарные товары и услуги, а также воздействия, возникающего в результате это

RC: 95568

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/социальные-науки/низкоуровневый>

дисбаланс. В этот период в стране было введено нормирование воды, и она не продвинулась в распространении услуг по сбору и очистке сточных вод с запланированной скоростью. В результате зарплаты, выплачиваемые работникам в этом секторе, очень низкие, и это может поставить под угрозу экономический рост. Таким образом, цель данного исследования - измерить и проанализировать эволюцию исследований по низкоуровневому балансу за последние 75 лет (с 1945 по 2020 гг.) В специализированных журналах с учетом наиболее опубликованных авторов и статей за этот период. С этой целью эта работа организована следующим образом: (а) первая часть, то есть это введение; (б) вторая часть - библиографический обзор; (с) третья часть - методы, использованные для проведения этого исследования; (г) четвертая часть - анализ и представление данных исследования; (д) и, наконец, пятая и последняя часть, которая является заключением настоящего исследования.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Ловушка низкого уровня равновесия - это концепция в экономике, разработанная Richard R. Nelson, согласно которой при низком уровне дохода на душу населения люди слишком бедны, чтобы сберегать и инвестировать, а такой низкий уровень инвестиций приводит к снижению уровня доходов на душу населения. рост экономики и национального дохода. Когда доход на душу населения поднимается выше определенного минимального уровня, все большая часть дохода будет откладываться и инвестироваться, что приведет к более высоким темпам роста дохода (NELSON, 1956).

Согласно Nelson (1956), проблемы слаборазвитой экономики можно понимать как постоянный равновесный уровень дохода на душу населения или близкий к прожиточному минимуму. На этом низком стабильном равновесном уровне уровень инвестиций и сбережений низки. Если доход на душу населения будет выше прожиточного минимума, это будет способствовать росту населения. По

RC: 95568

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/социальные-науки/низкоуровневый>

мнению Нельсона, существует четыре условия, которые способствуют возникновению ловушки низкого уровня равновесия: 1) высокая корреляция между уровнем дохода на душу населения и темпами роста населения; 2) Низкая склонность направлять дополнительный доход на душу населения на увеличение инвестиций на душу населения; 3) Нехватка невозделываемых пахотных земель и 4) Неэффективные методы производства. Стоит отметить, что эти гипотезы Нельсона были рассчитаны на 1956 год, когда «технологическая» переменная не наблюдалась (NELSON, 1956).

Согласно Nelson (1956), основными причинами роста населения в большинстве слаборазвитых стран в последние десятилетия было снижение показателей смертности из-за улучшения общественного здравоохранения и борьбы с эпидемиями и эндемиями, которые не были тесно связаны с предыдущими. повышение уровня доходов на душу населения. Следовательно, важно, чтобы правительства предлагали товары и услуги (базовую санитария), которые могут способствовать минимизации этих заболеваний, вызванных отсутствием базовой инфраструктуры.

Согласно Rohit Bura (1998 г.) теория Nelson (1956 г.) имеет по крайней мере 02 (две) проблемы: во-первых, теория предполагает, что увеличение дохода на душу населения в некоторой степени приводит к увеличению темпов роста населения за счет снижения уровня доходов на душу населения. смерть. Но снижение уровня смертности в слаборазвитых странах больше связано с улучшением состояния общественного здравоохранения и медицинских учреждений, чем с ростом уровня дохода на душу населения. Во-вторых, функциональная связь между уровнем дохода на душу населения и темпами роста совокупного дохода не так проста, как предполагается в теории (BURA, [s.d.], [1957?]).

Несмотря на критику, Richard R. Nelson опубликовал в 1960 году исследование под названием «*Growth Models and the Escape from the Low-Level Equilibrium*

RC: 95568

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/социальные-науки/низкоуровневый>

Trap: The Case Of Japan», в котором агрегированные модели роста воспринимаются как проблемные инструменты экономического анализа роста. Таким образом, если экономический рост определяется как увеличение дохода на душу населения, эти модели не объясняют рост. Пока параметры остаются неизменными, они препятствуют росту. Можно вывести равновесные темпы роста национального дохода и равновесный уровень дохода на душу населения. Хотя эти модели объясняют рост совокупного национального дохода, рост дохода на душу населения можно объяснить только движением к новому и более сильному равновесию в результате изменений параметров модели. Они могут объяснить «выход из ловушки низкого уровня равновесия» и «самоподдерживающийся рост» (NELSON, 1960).

Для Strand (2012) он понимает, что неоднородность коммунальных услуг является обычным явлением в развивающихся странах. При «высокоуровневом» балансе качество коммунальных услуг (например, санитарии) высокое, поэтому готовность потребителя платить за услуги высока, коммунальное предприятие хорошо финансируется и хорошо оплачиваемая команда обеспечивает высокое качество работы. При балансе «низкого уровня» происходит обратное. Таким образом, качество предоставления услуг концессионером и восприятие общественностью качества услуг может указывать на наличие низкого уровня баланса.

Согласно Strand (2012) его модель связана с несколькими аспектами литературы, однако ни один анализ не является удовлетворительным и напрямую сопоставимым с множественными равновесиями на существующих в настоящее время рынках доставки инфраструктуры. Механизмы «блокировки», а именно недостаточный уровень средств для освобождения экономики из ловушки (у Nelson для инвестиций; здесь для вознаграждения полезности за усилия), аналогичны в модели Strand 2012 года и модели Nelson 1956 года. Литература посвящена централизации в сравнении с децентрализацией

RC: 95568

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/социальные-науки/низкоуровневый>

коммунальных служб. Исследования, проведенные в странах Латинской Америки для проверки наличия баланса низкого уровня, показали, в большей или меньшей степени, наличие модели централизованного управления, генерирующей системы водоснабжения с характеристиками EBN. Walker et al. (1999) подтвердили это обстоятельство в Гондурасе; Tamayo et al. (1999), в перуанской стране; Ozuna и Gomez (1999) в модели Мексики; Morandé и Doña (1999) в чилийских компаниях; и Artana; Navajas и Urbiztondo (1999) в случае Аргентины. Таким образом, в соответствии с Spiller и Savedoff (1999), было замечено, что правительства склонны устанавливать цены ниже финансового баланса для сектора водоснабжения, вызывая экономический и финансовый дисбаланс для государственных и частных компаний, предлагающих услуги. При применении этой модели снижение качества услуг и низкий уровень охвата являются результатом этой политики.

Более того, из-за низких цен компании не вкладывают средства, а выручка направляется на выплату заработной платы, что делает невозможным расширение и качество услуг. Когда система управляется публичной компанией, инвестиции в сектор подлежат бюджетным трансфертам от центрального правительства (SPILLER; SAVEDOFF, 1999). Из-за такой политики и отсутствия доверия частные компании не инвестируют в сектор водоснабжения. Частные компании максимизируют прибыль и минимизируют риски. А если в секторе есть частные компании, политика низких цен приводит к сокращению потерь, затрат и инвестиций, необходимых для обслуживания и предоставления услуг. Таким образом, эта модель обеспечивает поддержание сектора на низком уровне сальдо с небольшой возможностью изменения (FARIAS; NOGUEIRA и MUELLER, 2005).

Равновесие низкого уровня связано с высокими социальными издержками и заслуживает приоритетного внимания в повестке дня правительства, чтобы не оставаться в этой модели. Они также отмечают, что отсутствие политической

RC: 95568

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/социальные-науки/низкоуровневый>

поддержки заставляет правительства удерживать цены на низком уровне (FARIAS; NOGUEIRA и MUELLER, 2005). Анализировать этот вариант использования правительствами EBN, Spiller и Savedoff (1999) ставят под сомнение некоторые решения для выявления возможных недостатков. Выявленные основные недостатки: во-первых, повышение цен без определенных правил не является эффективным ответом; во-вторых, еще одно решение, которое не приводит к успеху, - это внедрение новой модели управления в государственных операторах, основанной на контрактах на исполнение. С помощью этих контрактов правительство поощряет оператора, предлагая долю прибыли, увеличенную за счет хорошей работы; третье решение - продвигать контракты, такие как BOTs - *Build, Operate and Transfer*, что является формой проектного финансирования, при которой частное лицо получает концессию от государственного или частного сектора на финансирование, проектирование, строительство, владение и эксплуатацию объект, указанный в концессионном договоре. Таким образом, замечено, что предложенных решений недостаточно, чтобы изменить свидетельство низкого уровня равновесия (SPILLER; SAVEDOFF, 1999).

По мнению Spiller и Savedoff (1999, стр. 20), идеальным вариантом было бы иметь модель, в которой дискреционные полномочия правительства при определении цен были бы ограничены, что требовало от компании финансовой и управленческой автономии на основе трех продемонстрированных механизмов: i) важные ограничения должны быть четко прописаны в контракте; ii) ограничения на возможность изменения контракта; и iii) и что существуют контролирующие учреждения для контроля за исполнением контракта.

Faria; Faria и Mota (2003) представляют исследование, чтобы понять проблему санитарных услуг в Бразилии, с хорошими показателями обслуживания, если они будут устойчивыми в долгосрочной перспективе. Чтобы понять эту тему, авторы использовали теорию равновесия низкого уровня (EBN) Spiller и

RC: 95568

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/социальные-науки/низкоуровневый>

Savedoff (1999). Основываясь на этой теории и с некоторыми начальными условиями, которые не ограничивают политическое вмешательство в компании по санитарии, генерируется «политический оппортунизм» с ценами ниже стоимости услуг, вызывая несколько нежелательных результатов и повторяя порочный круг низкой производительности услуг. Согласно гипотезе EBN, компании с адекватными тарифами на обслуживание не освобождаются от представления показателей баланса низкого уровня. В этом смысле Faria; Nogueira и Mueller (2005) провели исследование компании по базовой санитарии Федерального округа.

Принимая во внимание гипотезы теории равновесия низкого уровня, исследование можно отразить на других компаниях, которые работают аналогичным институциональным образом при отсутствии прямой или косвенной политической поддержки. В первом случае правительство не достигает или не задерживает финансово-экономический баланс, сокращая денежный поток компании, вызывая перераспределение государственных ресурсов для поддержания услуг. Во втором случае происходят корректировки, но при отсутствии прямой политической поддержки происходят противоположные проявления, вызывающие ухудшение репрезентативного политического капитала (FARIA; FARIA; MOTA, 2003).

Подтверждая теорию равновесия низкого уровня, Faria, Nogueira и Mueller (2005) представляют статью, в которой исследуется EBN в бразильском сегменте городской санитарии в соответствии с моделью Spiller и Savedoff (1999). Основываясь на EBN и его предположениях об оппортунистической предвзятости правительства, можно увидеть использование цен ниже производственных затрат на услуги, недостаток инвестиций и ненадежность услуг, предоставляемых обществу. Представленные результаты демонстрируют существование низкого уровня равновесия для Бразилии, как и

RC: 95568

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/социальные-науки/низкоуровневый>

в странах Латинской Америки, для качества городского водоснабжения и канализации.

МЕТОДЫ

Принятая методология - библиографическое исследование исследовательского характера с использованием аналитическая цель подхода. Аналитическая цель подход использует критерии воздействия журналов и статей для выбора материала, который будет использоваться. Его цель - объединить авторитетные базы данных, чтобы представить полезный материал. Аналитическая цель подход позволяет получить лучших авторов, статьи и журналы, а также провести анализ статистических методов, выборок, наиболее изученных линий и используемых подходов (MARIANO; GARCIA CRUZ; ARENAS GAITAN, 2011).

Согласно Ramirez Correa и Garcia Cruz (2005), аналитическая цель подход может быть реализован в 4 этапа: 1) определение базовых статей для изучения; 2) Чтение статей, исключение и включение исследований; 3) Построение базы данных и 4) Анализ и отображение результатов. С другой стороны, Mariano; Garcia Cruz и Arenas Gaitan (2011) понимают, что исследование можно расширить до 7 этапов. В этой работе были приняты 7 шагов, описанных ниже: 1) Анализ и представление журналов дисциплины, а также распознавание наиболее часто используемых журналов в изучаемом контексте; 2) Выберите важные журналы по теме, используя в качестве критерия импакт-фактор ISI, который рассчитывается путем сложения цитирований статей, полученных в год расчета импакт-фактора, и деления этого числа на количество статей, опубликованных за два предшествующих года. к этому исчислению, *Institute for Scientific Information* (1998) apud Calazans; Masson и Mariano (2015) и количество цитирований по данным *SClamo Journal & Country*; 3) Сбор данных для подачи в базу данных - он состоит из фильтра,

RC: 95568

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/социальные-науки/низкоуровневый>

ключевых слов темы и ранее выбранных публикаций; 4) Анализ авторов и статей - включает в себя расчет среднегодового количества статей по исследуемой теме и их цитирований. Определение авторов, опубликовавших больше всего по теме; 5) Определение теоретических подходов к исследованию - это определение основных теоретических подходов к теме; 6) Анализ ключевых слов - предоставляет важные субсидии в отношении развития рассматриваемой темы и направлений исследований и 7) Изучение взаимосвязей ранее выбранных статей.

АНАЛИЗ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Как было представлено ранее, мы продолжим демонстрацию этапов работы с метааналитической направленностью.

Шаг 1 - Анализ и представление тематических журналов

Это исследование было разработано с использованием баз данных платформы ISI *Web of Science* (WoS) с 1945 по 2020 год, с доступом 30.11.2020, с использованием дескриптора «*low level equilibrium*» (Низкий уровень баланса), на основе 452 журналов из основной коллекции платформы WoS. По словам Garcia; Ramirez, (2004) апуд Calazans; Paldês и Mariano, (2015) ISI *Web of Science* признана во всем мире одной из самых совершенных и полных баз данных в мире (INSTITUTE FOR SCIENTIFIC INFORMATION, 1998) апуд (MARIANO; GARCIA CRUZ; ARENAS GAITAN, op. Cit.). В рамках исследования проводился поиск в журналах, посвященных основным конгрессам и встречам, связанным с темой ключевых слов исследования. База ISI *Journal Citation Report Edition* представлена 452 журналами с учетом предметной области, относящейся к теме.

Шаг 2 - Выбор актуальных журналов по дисциплине

RC: 95568

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/социальные-науки/низкоуровневый>

Журналы отбирались по импакт-фактору ISI (*Institute for Sci-entific Information*). Из этой базы были отобраны журналы с наибольшим импакт-фактором, представленные в таблице 1.

Таблица 1. Журналы с наибольшим импакт-фактором (выше 5,0)

Журнал	Фактор воздействия
ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE	30.289
NATURE CLIMATE CHANGE	20.893
NATURE SUSTAINABILITY	12.080
GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-HUMAN AND POLICY DIMENSIONS	10.466
FRONTIERS IN ECOLOGY AND THE ENVIRONMENT	9.295
WATER RESEARCH	9.130
REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT	9.085
JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS	9.038
ENERGY POLICY	5.042
APPLIED CATALYSIS A-GENERAL	5.006

Источник: Web of Science (2020) - собственная разработка

Шаг 3 - Сбор данных для подачи в базу данных

После определения журналов с самым высоким импакт-фактором и / или цитированием, поиск «*low level equilibrium*» (Низкий уровень баланса) был выполнен в семидесятипятилетний период (1945-2020). В результате в опрошенных журналах появилось 34 статьи на эту тему в *Web of Science*. В таблице 2 показаны журналы, которые чаще всего цитировались по этой теме. Примечательно, что из 34 статей только 24 получили 01 (одну) и более цитирований.

RC: 95568

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/социальные-науки/низкоуровневый>

Таблица 2. Самые цитируемые журналы (более 10)

Журналы	Цитаты
AMERICAN ECONOMIC REVIEW	184
BRITISH JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE	141
JOURNAL OF ECONOMIC GROWTH	104
INTEGRATIVE AND COMPARATIVE BIOLOGY	94
ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY	76
WATER RESOURCES RESEARCH	40
SOIL & TILLAGE RESEARCH	28
JOURNAL OF MACROECONOMICS	11
EUROPEAN ECONOMIC REVIEW	10

Источник: *Web of Science (2020)* - собственная разработка

Что касается количества публикаций и цитирований в год, относящихся к теме, мы отметили, что первая запись была в 1956 и 1960 годах, с промежутком без публикаций и цитирований до 2003 года. Тем не менее, можно было найти литературу по теме «*low level equilibrium*» (Низкий уровень баланса) в 1999, 2003, 2004 и 2005 годах.

Шаг 4 - Анализ авторов и статей

Авторы, у которых чаще всего цитируются статьи, показаны в Таблице 3. Из этой информации можно сделать вывод, что в период с 1945 по 2020 год наблюдались колебания количества авторов по сравнению с цитированием, и это невозможно спроецировать тенденцию относительно того, насколько соответствует теме.

RC: 95568

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/социальные-науки/низкоуровневый>

Таблица 3. Авторы с наибольшим количеством цитируемых статей в год

Статьи	Авторы	Цитаты	Год
A THEORY OF THE LOW-LEVEL EQUILIBRIUM TRAP IN UNDERDEVELOPED ECONOMIES	NELSON, RR	184	1956
DEMOCRATIZATION BACKWARDS: THE PROBLEM OF THIRD-WAVE DEMOCRACIES	ROSE, R; SHIN, DC	141	2001
CONTINUOUS SURVEILLANCE OF ORGANOCHLORINE COMPOUNDS IN HUMAN BREAST MILK FROM 1972 TO 1998 IN OSAKA, JAPAN	KONISHI, Y; KUWABARA, K; HORI, S	76	2001

Источник: Web of Science (2020) - собственная разработка

На Графике 1 мы видим, что с 1956 по 2009 год было несколько колебаний в количестве цитирований, связанных с темой. В 2010 году мы заметили тенденцию к снижению количества цитирований, связанных с ключевыми словами «*low level equilibrium*» (Низкий уровень баланса), за весь исследуемый период было учтено 741 цитирование.

RC: 95568

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/социальные-науки/низкоуровневый>

График 1. Цитаты и годы, относящиеся к теме

Источник: *Web of Science (2020)* - собственная разработка.

В целом, статьи за этот период получили 697 ссылок из 741 цитаты из всей базы данных *Web of Science*. Это соответствует 94,46% цитирований. Из 10 авторов только 1 автор опубликовал две статьи за выбранный период. Эти данные позволяют нам сделать вывод, что все эти авторы имеют в литературе значительный импакт-фактор по «*low level equilibrium*». (Низкий уровень баланса).

Шаг 5 - Определите направления и подходы теоретических исследований.

В Таблице 4 мы представляем основные направления исследований и подходы, которые касались темы «*low level equilibrium*» (Низкий уровень баланса). Направления исследований, которые больше всего касались предлагаемого исследования: *business economics* (13 ссылок) и *environmental sciences ecology*, ответственные за 7 ссылок, что составляет 58,82% от общего числа направлений исследований.

RC: 95568

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/социальные-науки/низкоуровневый>

Таблица 4. Направления исследований

Направления исследований	Записи	% of 34
BUSINESS ECONOMICS	13	38.235
ENVIRONMENTAL SCIENCES ECOLOGY	7	20.588
DEVELOPMENT STUDIES	4	11.765
TOXICOLOGY	3	8.824
WATER RESOURCES	2	5.882

Источник: Web of Science (2020) - собственная разработка

Шаг 6 - Анализ ключевых слов.

Чтобы узнать направление нового исследования, были использованы объективные критерии при поиске по ключевым словам. Эти слова раскрывают специфические характеристики каждой работы, позволяя группировать исследования и классифицировать их. На графике 2 показаны 15 ключевых слов, получивших наибольшее количество цитирований.

RC: 95568

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/социальные-науки/низкоуровневый>

График 2. Ключевые слова и цитаты

Источник: Web of Science (2020) - собственная разработка.

Шаг 7: Изучение взаимоотношений.

Важно выяснить, какие подходы обсуждались больше всего, в каких местах применялись исследования (академические или отраслевые), какие образцы среди другой информации. Анализ проводился с учетом всех 17 авторов, которые обратились к теме в своих статьях. В таблице 5 представлена часть анализа с учетом наиболее цитируемых авторов в период с 1956 по 2020 гг.

Таблица 5. Направления исследований

Авторы	Статей / год	фокус
NELSON, RR	A theory of the low-level equilibrium trap in underdeveloped	В исследовании оцениваются проблемы слаборазвитой экономики, которые можно понимать как постоянный равновесный

RC: 95568

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/социальные-науки/низкоуровневый>

	economies/1956	уровень дохода на душу населения или близкий к прожиточному минимуму. На этом низком стабильном равновесном уровне уровень инвестиций и сбережений низки.
Rose, R; Shin, DC	Democratization backwards: The problem of third-wave democracies/2001	Страны третьей волны демократизации ввели конкурентные выборы до создания основных институтов современного государства, таких как верховенство закона, институты гражданского общества и подотчетность губернаторов. Напротив, страны первой волны демократизации стали современными государствами до введения всеобщего избирательного права. Поскольку они демократизировались, в отличие от них, большинство стран третьей волны являются несовершенными демократиями. Неполные демократии могут развиваться тремя разными способами: они могут завершить демократизацию; отказаться от свободных выборов и обратиться к недемократической альтернативе; или попадете в ловушку низкого уровня равновесия, когда неадекватность элиты сопровождается низкими требованиями и ожиданиями населения.
Bloom,	Geography and poverty	Он проверяет мнение о том, что большие

RC: 95568

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/социальные-науки/низкоуровневый>

DE; Canning, D; Sevilla, J	traps/2003	различия в уровнях доходов, которые мы наблюдаем во всем мире, обусловлены различиями в географии каждой страны по сравнению с альтернативным представлением о существовании ловушек бедности. Отказ от простого географического детерминизма в пользу модели ловушки бедности с балансами высокого и низкого уровня. Состояние равновесия высокого уровня считается одинаковым для всех стран, в то время как доход при равновесии низкого уровня и вероятность нахождения в равновесии высокого уровня выше в холодных и прибрежных странах.
---	------------	--

Источник: Web of Science (2020) - собственная разработка

В работе NELSON, RR (1956) было обнаружено, что проблемы неразвитости некоторых экономик при постоянном равновесном уровне дохода на душу населения или близком к прожиточному минимуму, учитывая, что на стабильном равновесном уровне норма инвестиций и сбережения низкий. Исходя из этого, мы делаем вывод, основываясь на таблице 5, что несколько авторов обращаются к теме, низкоуровневой сбалансированности, но в других областях знаний.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

Целью исследования было оценить эволюцию публикаций по теме «Низкий уровень баланса» в период с 1945 по 2020 год с использованием аналитическая цель подхода. Методология исследования представляла собой

RC: 95568

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/социальные-науки/низкоуровневый>

библиографию исследовательской специфики, проведение обзора с аналитическая цель направленностью. Были использованы семь шагов этого метода, и изначально мы определили и отобрали журналы с наибольшим импакт-фактором в изучаемой области. Эти данные позволили нам определить, что рост количества статей по этой теме представляет собой несколько колебаний в течение наблюдаемого периода с признаком спада в первые два десятилетия 21-го века, демонстрируя важность возобновления этой темы в исследование и / или пересмотр уже представленных исследований для лучшего понимания, вопросов и существенного вклада в состояние искусства.

Что касается авторов и статей, подтвержден интерес 7 (семи) стран к предложенной теме. Определение подходов и анализ ключевых слов и взаимосвязей позволили сделать вывод, что некоторые статьи представляют тему низкого уровня баланса в других областях исследований (здоровье, сельское хозяйство, рынок труда, химия и другие). Удалось определить, что в большинстве цитируемых статей проводится эмпирическая оценка или экспериментальное исследование по данной теме.

Применяя семь фаз аналитическая цель подхода, можно было идентифицировать статьи наиболее цитируемых авторов в журналах с наивысшим импакт-фактором, которые следуют тенденциям исследований по теме, находящейся в упадке. Таким образом, эта тема очень перспективна для будущей работы, и ее возобновление в исследовательских программах может усилить дискуссию и улучшить новые исследования и / или пересмотр и применение теории в области государственной политики.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ARTANA, Daniel; NAVAJAS, Fernando; URBIZTONDO, Santiago. Governance and regulation: a tale of two concessions in Argentina. *Spilled water: institutional commitment in the provision of water services*. Washington, D. C.: Inter-

RC: 95568

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/социальные-науки/низкоуровневый>

American Development Bank, 1999. Disponível em: <<https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.690.1406&rep=rep1&type=pdf>> Acesso em: 19 fev. 2021.

BURA, Rohit. ***What is the Low Level Equilibrium Trap theory put forward by R.R. Nelson?***. PreserveArticles.com. [s.d.], [1957?]. Disponível em: <<https://www.preservearticles.com/education/what-is-the-low-level-equilibrium-trap-theory-put-forward-by-rr-nelson/28553>>. Acesso em: 03 dez. 2020.

CALAZANS, Angelica Toufano Seidel; MASSON, Eloisa Toufano Seidel; MARIANO, Ari Melo. **Uma revisão sistemática da bibliografia sobre inovação bancária utilizando o enfoque meta-analítico**. Revista ESPACIOS. Vol. 36 (No 15) Año 2015. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/280831999_Uma_revisao_sistematica_da_bibliografia_sobre_inovacao_bancaria_utilizando_o_enfoque_meta-analitico_A_systematic_review_of_the_literature_on_banking_innovation_using_meta-analytic_approach>. Acesso em: 21 dez. 2020.

CALAZANS, Angelica Toufano Seidel; PALDÊS, Roberto Avila; MARIANO, Ari Melo. **Uma revisão sistemática da bibliografia sobre métricas funcionais de tamanho de software utilizando o enfoque meta-analítico**. Universitas Gestão e TI, Brasília, v. 5, n. 2, p. 67-77, jul./dez. 2015. Disponível em: <<https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/gti/article/view/3532/2857>>. Acesso em: 21 dez. 2020.

FARIA, Ricardo Coelho; NOGUEIRA, Jorge Madeira; MUELLER, Bernado. **Políticas de Precificação do Setor de Saneamento Urbano no Brasil: As Evidências do Equilíbrio de Baixo Nível**. Est. Econ., São Paulo, v. 35, n. 3, julho-setembro 2005. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1590/S0101-41612005000300004>>. Acesso em: 19 fev. 2021.

RC: 95568

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/социальные-науки/низкоуровневый>

FARIA, Ricardo Coelho; NOGUEIRA, Jorge Madeira. **Método de Precificação da Água e Uma Análise dos Mananciais Hídricos do Parque Nacional de Brasília.** Revista Econômica do Nordeste, Fortaleza, v. 35, nº 2, abr.-jun. 2004. Disponível em:

<https://aprender.ead.unb.br/pluginfile.php/796346/mod_resource/content/1/M%C3%A9todo%20de%20precifica%C3%A7%C3%A3o%20da%20%C3%A1gua.pdf>.

Acesso em: 19 fev. 2021.

FARIA, Simone Alves; FARIA, Ricardo Coelho de; MOTA, José Aroudo. **A Instabilidade da Performance dos Serviços de Saneamento no Brasil.** Planejamento e políticas públicas, n. 26, jun./dez, 2003. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/4021/5/PPP_n26_Instabilidade.pdf>.

Acesso em: 19 fev. 2021.

MARIANO, Ari Melo; GARCIA CRUZ, Rosário; ARENAS-GAITÁN, Jorge. Meta Análises como instrumento de pesquisa: uma revisão sistemática da bibliografia aplicada ao estudo das alianças estratégicas internacionais. **Congresso internacional de Administração: Gestão Estratégica: inovação colaborativa e competitividade.** 2011. Ponta Grossa Paraná: UEPG. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/276410177_Meta_Analises_Como_Instrumento_de_Pesquisa_Uma_Revisao_Sistematica_da_Bibliografia_Aplicada_ao_Estudo_das_Aliancas_Estrategicas_Internacionais_Meta_Analysis_as_a_Tool_of_Research_A_Systematic_Review_o> Acesso em: 19 fev. 2021.

MORANDÉ, Felipe; DOÑA, Juan E. Governance and regulation in Chile: fragmentation of the public water sector. **Spilled water: Institucional commitment in the provision of water services.** Washington, D. C.: Inter-American Development Bank, 1999. Disponível em: <<https://publications.iadb.org/publications/english/document/Spilled-Water-Institutional-Commitment-in-the-Provision-of-Water-Services.pdf>> Acesso em: 19 fev. 2021.

RC: 95568

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/социальные-науки/низкоуровневый>

NELSON, Richard R. ***A theory of low-level equilibrium trap in underdeveloped economies.*** American Economic Review. v. 46, p. 894–908, 1956. Disponível em: <https://www.depfe.unam.mx/actividades/12/curso-crecimentoydesarrollo/02_nelson_1956.pdf> Acesso em: 19 fev. 2021.

NELSON, Richard R. ***Growth Models and the Escape from the Low-Level Equilibrium Trap: The Case of Japan.*** Economic Development and Cultural Change. v. 8, n. 4, p. 378–388. July/1960. Disponível em: <<https://www.jstor.org/stable/1151720>>. Acesso em: 19 fev. 2021.

RAMÍREZ CORREA, Patrício; GARCIA CRUZ, Rosario. ***Meta-análisis sobre la implantacion de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP).*** Journal of information systems and technology management. vol. 2, n. 3, p. 245-273, 2005. Disponível em: <<https://www.scielo.br/pdf/jistm/v2n3/02.pdf>> Acesso em: 19 fev. 2021.

SAVEDOFF, William. D.; SPILLER, Pablo T. Government Opportunism and the Provision of Water. ***Spilled Water: Institutional Commitment in the Provision of Water Services.*** Inter-American Development Bank, 1999. 257 p. Disponível em: <<https://publications.iadb.org/publications/english/document/Spilled-Water-Institutional-Commitment-in-the-Provision-of-Water-Services.pdf>> Acesso em: 19 fev. 2021.

STRAND, Jon. Low-level versus high-level equilibrium in public utility services. ***The World Bank: Development Research Group: Environment and Energy Team.*** Washington DC, USA: Journal of Public Economics. v. 96, nº 1, 163–172, 2012. Disponível em: <<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/3487>>. Acesso em: 19 fev. 2021.

TAMAYO, G. et al. Reform Efforts and low-level equilibrium in the peruvian water sector. ***Spilled water: institutional commitment in the provision of water***

RC: 95568

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/социальные-науки/низкоуровневый>

services. Washington, D. C: Inter-American Development Bank, 1999. p. 89-134.
Disponível em: <<https://publications.iadb.org/publications/english/document/Spilled-Water-Institutional-Commitment-in-the-Provision-of-Water-Services.pdf>> Acesso em:
19 fev. 2021.

WALKER, I. et al. Reform efforts and low- level equilibrium in the honduran water sector. *Spilled Water: institutional commitment in the provision of water services.* Washington, D. C: Inter American Development Bank, 1999. p. 35-88.
Disponível em: <<https://publications.iadb.org/publications/english/document/Spilled-Water-Institutional-Commitment-in-the-Provision-of-Water-Services.pdf>> Acesso em:
19 fev. 2021.

Опубликовано: Июль 2021 г.

Утверждено: Август 2021 г.

RC: 95568

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/социальные-науки/низкоуровневый>